

ПАРАМЕТРІ БАР ҚАРАПАЙЫМ ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ТЕҢСІЗДІКТЕР

БЕГАЙДАРОВ БАУЫРЖАН ЭРКИНОВИЧ

Осы параграфтың мақсаты – параметрі бар есептермен қарапайым мысалдар арқылы оқырманды таныстыру. Мұндай есептердің шешу үшін тек қана салауатты ойлау жеткілікті. Егер есепті қалай шешуді бірден түсіне алмасаңыз, онда шартын толық ұғып алғанша қайта – қайта оқығаныңыз жөн.

Кейбір есептерде параметрді табу үшін жай ғана теңсіздікке (немесе теңдеуге, жүйеге) белгілі бір мәндерді қойып көру жеткілікті. Мысалы: 1, 2, 5 есептері және келесі мысал солай шешіледі.

1 – мысал Қандай ең үлкен теріс мәнде параметр α үшін $y = \left(24x + \frac{\alpha\pi}{100}\right)$ функциясы $x_0 = \pi$ нүктесінде максимумға ие болады?

Шешуі: Синус функциясы максимум мәнін $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ нүктелерінде қабылдайды. Олай болса, бастапқы функция $x_0 = \pi$ нүктесінде максимумға ие болу үшін мынадай шарт орындалу керек:

$24\pi + \frac{\alpha\pi}{100} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{100} = \frac{1}{2} + 2m, m \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \alpha = 50 + 200m, m \in \mathbb{Z}$ Енді осы өрнектен ең үлкен теріс α мәнін табыңыз. Ол үшін $m = -1$ деп аламыз. $\alpha = 50 + 200(-1) = -150$

Жауабы: $\alpha = -150$

2 – мысал Барлық α мәндері үшін мысалды шешіңіз.

$$\frac{x - \alpha}{x - \alpha - 1} \leq 0$$

Кез келген α мәнінде бұл – қарапайым рационал теңсіздік. Сондықтан оған интервалдар әдісін қолдануға болады.

Еске салайық: ол үшін сан осінде бөлшектің алымын және бөлімін нөлге айналдыратын α және $\alpha + 1$ сандарының орнын белгілеу керек. Кез келген α саны үшін $\alpha + 1$ саны α – дан үлкен болады. Сондықтан бұл нүктелердің орналасуы 1.1 – суретте көрсетілгендей болады.

1.1 сурет

Жауабы: $[\alpha; \alpha + 1)$ кез келген α үшін.

Енді тағы бір мысал қарастырайық.

3 – мысал. Барлық α мәндері үшін теңсіздікті шешіңіз.

$$\frac{x - 1}{x - \alpha} > 0$$

Шешуі: Жоғарыдағыдай интервалдар әдісін қолданамыз. Алайда мұнда бір қиындық тұындайды. 1 және α санының қалай орналасқанын білмейміз. Себебі α саны бірден кіші де, үлкен не тең болуы мүмкін. Бұл жағдайда біз үш түрлі жағдайды қарастыруымыз керек.

1. $\alpha < 1$ деп алайық. Онда нүктелердің орналасуы 1.2 – суретте көрсетілгендей болады.

1.2 сурет

Интервалдар әдісі жауаптың бір бөлігін береді. Егер $a < 1$ болса, онда $x \in (-\infty; a) \cup (1; +\infty)$

II. $a = 1$ деп алайық. Онда мынандай теңсіздік аламыз. $\frac{x-1}{x-1} > 0$ яғни $x \neq 1$ болғанда бұл теңсіздік $1 > 0$ деген шын теңсіздікке балама болады. Сондықтан шешімі осы теңсіздіктің анықталу облысы болады. $x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

III. $a > 1$ деп алайық. Бұл жағдайда нүктелердің орналасуы 1.3 – суретте көрсетілгендей.

1.3 сурет

Интервалдар әдісі жауаптың бір бөлігін береді. Егер $a > 1$ болса, $x \in (-\infty; 1) \cup (a; +\infty)$

Жауабы: Егер: $a < 1$ болса $x \in (-\infty; a) \cup (1; +\infty)$

Егер: $a = 1$ болса $x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

Егер: $a > 1$ болса $x \in (-\infty; 1) \cup (a; +\infty)$

4 – мысал Барлық амәнінде теңсіздікті шешіңіз

$$\frac{x}{x+a} - 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{x-x-a}{x+a} > 0 \Leftrightarrow \frac{-a}{x+a} > 0 \Leftrightarrow \frac{a}{x+a} < 0$$

Егер $a > 0$ болса онда бұл теңсіздік келесідей тең мәнді болады $x+a < 0$ және $x < -a$ оның шешімі: $x \in (-\infty; -a)$

Егер $a = 0$ болса келесідей жалған теңсіздік аламыз. $\frac{0}{x} < 0$, $0 < 0$ бұл теңсіздіктің шешімі жоқ.

Егер $a < 0$ болса онда бұл теңсіздік мынаған тең болады. $x+a > 0$ және $x > -a$ оның шешімі: $x \in (-a; +\infty)$

Жауабы:

Егер: $a > 0$ болса $x \in (-\infty; -a)$

Егер: $a = 0$ болса шешімі жоқ

Егер: $a < 0$ болса $x \in (-a; +\infty)$

Тағы бір қарапайым мысал қарастырайық

5 – мысал Барлық амәндерінде теңсіздікті шешіндер

$$\frac{a}{x+a} > 1$$

Шешуі: Бұл теңсіздікті түрлендірейік

$$\frac{x}{x+a} - 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{a-x-a}{x+a} > 0 \Leftrightarrow \frac{-x}{x+a} > 0 \Leftrightarrow \frac{x}{x+a} < 0$$

Шешуі: бұрынғы 3 – мысалдың шешуіне ұқсас. Атап айтқанда сан осында $-a$ және 0 нүктелерін белгілейміз. Үш түрлі жағдайда қарастырамыз.

I. $a > 0$ болса, онда $-a < 0$ және нүктелер ось бойында төмендегідей орналасады. (1.4 – суретте көрсетілгендей) Сонда шешімі $x \in (-a; 0)$

1.4 - сурет

II. $a = 0$ болсын. Онда біз аламыз $\frac{x}{x} < 0$, $1 < 0$ егер $x \neq 0$ десек. Бұл теңсіздіктің шешімі жоқ.

III. Соңында егер $a < 0$ болса, онда $-a > 0$ және нүктелер сан осінде төмендегідей орналасады. (1.5 суреттегідей көрсетілгендей) Осыдан мынау шығады $x \in (0; -a)$;

1.5 сурет

Жауап бөліктерін біріктіре отырып, соңғы нәтижені аламыз.

Жауап. Егер $a < 0$ болса $x \in (-a; 0)$

Егер: $a = 0$ болса $x \in \emptyset$

Егер: $a > 0$ болса $x \in (0; -a)$

6 – мысал Барлық a мәндерінде теңсіздікті шешіндер

$$\frac{(x-1)(x-a)}{x - \frac{a+1}{2}} > 0$$

Шешуі: Кез келген a параметрі үшін бұл қарапайым рационал теңсіздік, оны шешуге аралықтар әдісін қолдануға болады. Алайда бұл әдісті тікелей қолдануға тырысқанда біз бір қиындыққа тап боламыз. Ол $1, a, \frac{a+1}{2}$ нүктелерінің сан осінде қалай орналасқандығы белгісіз.

Мұндай түрдегі қиындықты қалай айналып өтуге болады? Әр түрлі мүмкін жағдайларды қарастырайық. Ол үшін 1 мен a ны, 1 мен $\frac{a+1}{2}$, a мен $\frac{a+1}{2}$ жұптап салыстырамыз.

$$\begin{array}{lll} a \vee 1, & (a+1)/2 \vee 1, & a \vee (a+1)/2, \\ a \vee 1, & a+1 \vee 2, & 2a \vee a+1, \\ a \vee 1, & a \vee 1, & a \vee 1. \end{array}$$

$a < 1$ болғанда қос теңсіздік неге орындалады.

$$a < \frac{a+1}{2} < 1$$

$a = 1$ болғанда $1, a$ және $\frac{a+1}{2}$ сандарының барлығы тең болады. $a > 1$ болған жағдайда қос теңсіздік орындалады.

$$1 < \frac{a+1}{2} < a$$

Олай болса үш жағдайды жеке қарастырайық

I. $a < 1$ болсын. Онда $1 > \frac{a+1}{2} > a$ Аралықтар әдісін қолданамыз. Осыдан ішінара жауап аламыз. (1.6 сурет) Егер $a < 1$ болса $x \in (a; \frac{a+1}{2}) \cup (1; +\infty)$

1.6 сурет

II. $a = 1$ болсын $a = \frac{a+1}{2} = 1$ Аралықтар әдісін қолданамыз. Осыдан ішінара жауап аламыз. (1.7 сурет) Егер $a = 1$ болса $x \in (1; +\infty)$

1.7 сурет

III. $a > 1$ болсын. Онда $a > \frac{a+1}{2} > 1$ Аралықтар әдісін қолданамыз. Осыдан ішінара жауап аламыз. (1.8 сурет) Ондах $\in \left(1; \frac{a+1}{2}\right) \cup (a; +\infty)$

1.8 сурет

Жауабы: Егер $a < 1$ болса $\in \left(a; \frac{a+1}{2}\right) \cup (1; +\infty)$

Егер $a = 1$ болса $x \in (1; +\infty)$

Егер $a > 1$ болса $x \in \left(1; \frac{a+1}{2}\right) \cup (a; +\infty)$

7 – мысал. (физика факультеті шілде 1997ж) Кез келген амәндері үшін теңсіздікті шешіңіз.

$$(a + 4)\sqrt{5 - x} > a + 3$$

Мүмкін мәндер жиынын табайық (ММЖ) $5 - x \geq 0$ Келесі қадам теңсіздікті түрлендіру. Бізге ыңғайлы болу үшін теңсіздіктің екі жағын $a + 4$ санына бөлеміз. Бірақ бұл кезде үш жағдай болуы мүмкін. $a + 4 > 0, a + 4 < 0$ және $a + 4 = 0$

I. $a + 4 = 0$ болсын. Онда $0 \cdot \sqrt{5 - x} > -1; 0 > -1$

Соңғы теңсіздік (ММЖ) мүмкін мәндер жиынында әрқашан орындалады. Сонда ішінара жауап аламыз. Егер: $a = -4$ болса, онда $x \leq 5$

II. $a + 4 < 0$ болсын, онда бастапқы теңсіздік келесі теңсіздікке сәйкес болады.

$$\sqrt{5 - x} < \frac{a + 3}{a + 4}$$

Себебі: $\frac{a+3}{a+4}$ өрнегі $a < -4$ кезінде оң болады (1.9 сурет) сондықтан біз мынаны аламыз.

$$\sqrt{5 - x} < \frac{a + 3}{a + 4}; \Leftrightarrow 5 - x < \left(\frac{a + 3}{a + 4}\right)^2; \Leftrightarrow 5 - \left(\frac{a + 3}{a + 4}\right)^2 < x$$

1.9 сурет

Мүмкін мәндер жиынын ескере отырып (ММЖ) ішінара жауап аламыз. Егер: $a < -4$ болса, онда $x \in \left(5 - \left(\frac{a+3}{a+4}\right)^2; 5\right]$

III. $a + 4 > 0$ болсын, онда бастапқы теңсіздік келесі теңсіздікке балама.

$$\sqrt{5 - x} > \frac{a + 3}{a + 4}$$

Себебі $\frac{a+3}{a+4}$ өрнегі теріс болады, егер $a \in (-4; -3)$, нөлге тең болады, егер $a = -3$ және оң болады $a > -3$ болса (1.9 сурет) Сондықтан бірнеше жеке жағдайды қарастырайық.

Ша. $a \geq 3$ болсын. (1.9 суретті қараңыз) $\frac{a+3}{a+4} \geq 0$ сондықтан бастапқы теңсіздікті келесідей түрлендіруге болады.

$$\sqrt{5-x} > \frac{a+3}{a+4} \Leftrightarrow 5-x > \left(\frac{a+3}{a+4}\right)^2 \Leftrightarrow 5 - \left(\frac{a+3}{a+4}\right)^2 > x$$

Барлық алынған мәндер (ММЖ) мүмкін мәндер жиынына кіреді. Сондықтан келесі ішінара жауапты аламыз. Егер: $a > -3$ болса, онда $x < 5 - \left(\frac{a+3}{a+4}\right)^2$

Шб. $a \in (-4; -3)$ болсын. (1.9 суретті қараңыз) $\frac{a+3}{a+4} < 0$ сондықтан $\sqrt{5-x} > \frac{a+3}{a+4}$ теңсіздігі мүмкін мәндер жиынында бүкіл аймығанда орындалады. Сондықтан ішінара жауап аламыз. Егер: $a \in (-4; -3)$ болса, онда $x \leq 5$

Енді барлық алынған нәтижелерді біріктіріп, жауапты құрамыз.

Егер: $a < -4$ болса, онда $x \in \left(5 - \left(\frac{a+3}{a+4}\right)^2; 5\right]$

Егер: $a > -3$ болса, онда $x < 5 - \left(\frac{a+3}{a+4}\right)^2$

Егер: $a \in (-4; -3)$ болса, онда $x \leq 5$